

PROPOSTA DIDÀCTICA¹

Dins del projecte “Contes d’ací i d’allà” es proposa la lectura i anàlisi del conte siberià “Closcabuida” inclòs en *Quinzemons. Recull de contes interculturals per a l’escola*. Posteriorment, es contrasta amb contes d’altres cultures on també apareix la figura del babau.

CLOSCABUIDA (Adaptació)

(Aquest conte procedeix de la Sibèria oriental, recollit a la vora del riu Amur, que separa els territoris de Rússia i Xina)

Una vegada hi havia un pare i una mare que tenien un fill preciós que es deia Xungú.

Xungú era un xic com qualsevol altre. Tenia dos braços, dues cames, dues orelles, dos ulls, un nas, una boca i un cap com tothom, però totes les parts del seu cos eren d’una innegable bellesa que el feia diferent dels altres. Ara bé, el que més el diferenciava de la resta de xiquets d’aquell poble era que menjava molt, treballava poc i pensava encara menys.

Menjava i dormia com tots, però en comptes d’anar a caçar, se n’anava a la vora del riu per mirar-se i contemplar-se tot el sant dia.

-Que bonic que soc!- deia. I aquesta era l’única idea que tenia dins del seu cap.

Un bon dia els seus pares van decidir que ja havia arribat l’hora d’ensenyar al seu fill què cal fer per ser un bon caçador. El van vestir amb tots els guarniments de pell brodada que porten els caçadors d’aquelles terres, li van posar una gorra de pell de ren, li van penjar del muscle un arc ben tensat, un buirac amb fletxes, i a la cintura li van posar un cinturó amb ganivets de mànec treballat. Feia molt de goig veure’l així.

Ell també es va trobar bonic.

-Que guapo que estic!

¹ Garcia-Vidal, P. (2005). Proposta didàctica de “Closcabuida”, conte siberià. En *Cuentos de aquí y de allá. Hacia un currículum intercultural en literatura*. Projecte d’Innovació. Grup DIL·LES.

-No és el vestit el que fa el caçador, sinó les ganes d'enllestir el treball, au, va, anem!

Però Xungú no tenia ganes d'apartar-se de la riba del riu on s'estava mirant. Es trobava tan preciós, vestit així, que li van entrar ganes de ballar i saltar per festejar-ho.

-Hop-là, hop-là! Que guapo que soc! –feia toot botant i fent anar l'arc amunt i avall amb gran perill dels qui l'envoltaven- Lilailó, lilailó!

Amb l'arc a la mà va decidir acompanyar amb música els seus bots i va començar a marcar el ritme pegant-se colpets al cap amb la punta de l'arc.

-Toc, toc!– es va sentir.

-Què és això? –va sorprendre's el pare- El meu fill té el cap buit com un timbal, sona com un tambor de fusta!

I era veritat. Com més colps donava Xungú, més soroll de closca buida feia el seu cap.

-Bum-bum! Bum-bum! Bum-bum!

La gent del poble va eixir de les seues cases per veure d'on venia aquell soroll de tabal. I es van trobar Xungú content del soroll de buit que eixia del seu cap.

-Tinc la closca buida! Tinc la closca buida- deia i reia.

I per Closcabuida el van conèixer a partir d'aquell moment.

Evidentment amb la closca buida no podia anar a caçar, perquè cal tenir el cervell ben afinat per fer-ho. Ni anar a pescar, perquè cal pensar-se-les totes per fer-ho. Així, no podia acompanyar el seu pare ni els altres homes del poble quan eixien de caça o pesca. Tampoc no podia fer com sa mare, que salava el peix o el fumava per a quan arribara l'hivern, ja que per això cal tenir molt de seny i molta mesura. Ni tampoc servia per adobar les pells o cosir-les, com feien els altres xics, perquè això demana traça i l'única traça que tenia Xungú era la que utilitzava per tocar el timbal amb el seu cap buit.

-Ai, ai, ai! –s'espantaven els seus pares- Només pensa a presumir del seu cap tan bonic com buit... I amb això el dia de demà, quan nosaltres ja haurem desaparegut, es morirà de fam... Ai, ai, ai!

I mira per on, una vella que passava per allí els va dir:

-D'això res! Caseu-lo!

-I qui vols que es case amb un xicot que té el cap buit? –preguntaven els pares.

-Amb molt de gust us concediré la mà de la meua filla Angà, si sé que a la xica, que és molt pobra, no li ha de faltar de res.

Els pares de Xungú li van prometre a la vella que no els faltaria mai res si es casaven. Li prepararien un bon dot i la casa seria seua així que ells moriren. I la desgràcia va voler que moriren només tingueren llesta la dot. La vella anà a buscar Angà per casar-la amb Xungú.

Angà era una bona xica i, sobretot, una bona filla que no volia que la seua mare passara fam per culpa d'ella. Així, amb plors, va acceptar el casament i se'n va anar a conèixer el seu marit.

Xungú l'esparava a la porta de casa, tot mudat, i quan va veure la seua esposa li va dir:

-Tu no saps amb qui t'has casat. No hi ha cap altre home al món tan bonic com jo. A que no saps quina mena de cap tinc? No n'hi cap igual en tot el món!

I es va pegar amb el puny un gran colp al cap que va ressonar com un timbal.

-Puum!

Angà es va quedar espantada:

-Però si el meu home té la closca buida! Com farem per tirar endavant?

I es va posar a plorar.

Xungú va pensar que la seua dona plorava per l'emoció d'haver-se casat amb un xic tan guapo i, satisfet per l'efecte produït, es va gitar i es va quedar adormit.

Angà se'l mirava. El seu marit tenia unes faccions agradables..., però el cap buit! Li va fer ràbia que un cap tan buit tinguera unes faccions tan boniques:

-No es pot anar pel món amb aquesta cara, enganyant la gent.

I com que al poble d'Angà tenien el costum de pintar els timbals, Angà va preparar pintura roja amb argila i pintura negra amb carbó, i va pintar tota la cara de Xungú, amb linies i formes ben boniques i treballades. Ho va fer amb tanta traça que ella mateixa es va quedar sorpresa del resultat. Semblava un dimoni!

Quan l'endemà Xungú es va despertar, se'n va anar de seguida a la vora del riu per contemplar la seua bellesa, com tenia per costum.

Es va mirar al riu i ..., no es va reconèixer:

-Ep! Tu, fava, què fas dins dels meus vestits? –va exclamar indignat.

Però el mascarot no li va respondre. Això sí, quan Xungú s'acostava a l'aigua, el mascarot s'hi acostava i quan Xungú s'enretirava de l'aigua, el mascarot se n'allunyava.

Closcabuida no ho entenia. Qui era aquell presumit tan lleig que duia els seus vestits i feia els seus gestos?

-Angà, vine! –va cridar-. Hi ha algú que em pren els vestits!

-Qui em crida? –va preguntar Angà, quan es va trobar al costat de Xungú.

-Soc jo, el teu home, Xungú –va dir-li Closcabuida.

-Que tu ets Xungú? Ni parlar-ne! El meu home té una cara agradable i no una carota espantosa com la teua.

-En això tens raó. Jo tinc una cara preciosa, i ho sé perquè me l'he mirada moltes vegades. Soc un xicot molt guapo. Tornaré a mirar-me...

I així ho va fer mentre Angà se'n tornava cap a casa.

Com més es mirava menys es reconeixia.

-Això no m'agrada gens! Dec haver perdut la cara en alguna banda. Me n'aniré a buscar-la.

Va començar a caminar i a rumiar on podia haver perdut la cara que no fora al riu, i de sobte va tenir una idea: es va donar un colp al cap:

-Toc!

- Soc jo! –va exclamar amb alegria.

Però va quedar molt trist quan se'n va tornar al riu per mirar-se i només hi va veure aquella cara estranya.

-No, no soc jo.

Com podia ser que ell no fora Xungú? El so li deia que sí i l'aigua li deia que no. Era un cas ben estrany!

Va tornar enrere per dir-li a Angà que ell, Closcabuida, se n'anava a buscar Xungú el seu espòs, es trobara on es trobara. I se'n va anar del poble per buscar-se a si mateix.

Degué marxar tan lluny que encara no ha tornat, cosa que pot voler dir que encara no s'ha trobat.

ACTIVITATS

Abans de llegir:

Ara llegireu un conte que porta com a títol Closcabuida que és el malnom que es dona al protagonista perquè té el cap buit. Què entenem quan diem que una persona no té res al cap, és a dir que el té buit?

Tenir el cap buit no és una bona qualitat en els éssers humans, però si a més tenim en compte que aquesta història ocorre a Sibèria fa moltíssims anys, i sabent com és aqueix lloc, quins problemes pot tenir una persona que té el cap buit?

Durant la lectura:

Hauràs comprovat que l'inici del conte serveix per a presentar-nos el jove protagonista; en les primeres ratlles tot sembla anar bé, Xungú és molt guapo, però prompte sabem que les coses no són el que pareixien, quins problemes creus que podem presagiar?

Efectivament, hi ha un problema gros: Xungú sols vol mirar-se, sembla enamorat d'ell mateix. Però encara no sabem per què el conte té el nom que hem llegit al principi, encara que comencem a endevinar-ho, veritat?

I ara ve el problema fonamental, el poble de Xungú de què viu? En què treballen homes i dones? Què podrà fer el protagonista?

Arriba un moment en el qual, com ocorre a tots els contes, es busca una solució al problema. Què opines d'aqueixa solució? Per què creus que es dona aqueixa i no cap altra?

Què et sembla la reacció de la jove esposa? Per què?

Després de la lectura:

En aquest conte se'ns presenta un personatge que té certes coincidències amb un dels antics mites grecs: el mite de Narcís. Què en saps? Per què creus que dues cultures tan allunyades i diferents, els grecs i els pobles d'ètnia paleoasiàtica, poden arribar a presentar aqueixes coincidències?

Creus que en la nostra societat també podem trobar persones enamorades d'elles mateixes? On creus més probable la seua existència, en una societat com la de Xungú o en la nostra? Per què?

La institució del matrimoni és omnipresent en els contes tradicionals, però aquesta unió és concertada de forma bastant diferent de com es fa en la nostra època. Quines són les diferències? Creus que explicarien el plor d'Angà? Per què?

La narració conté una moral, un ensenyament final? Quin? Quina valoració en fas?

Els contes, les faules, pretenen donar una visió del món, intenten ensenyar els costums i tradicions d'una societat per tal que els seus receptors puguen fer-se una idea del món en què viuen i transmeten valors i prejudicis. En aquest sentit, també transmeten i perpetuen l'existència de mites i estereotips, de vegades justificant-los, de vegades criticant-los. Creus que aquesta contarella podria tenir alguna d'aqueixes funcions? Quina o quines?

Hauràs comprovat l'existència d'un personatge: el babau, el fava, el personatge sense intel·ligència. És habitual aquesta figura en els contes? En coneixes d'altres que tinguen un babau, guapo o lleig, com a protagonista? Quin o quins?

FITXA D'ANÀLISI

Títol: Clocabuida	
Referència bibliogràfica: <i>Quinzemons. Recull de contes interculturals per a l'escola.</i>	
Autora: Teresa Duran. Graó, 2001.	
Descripció literària:	Conte siberià compilat per Dmitri Dmítrievitx Naguisxkin (1909-1961), periodista, escriptor i il·lustrador que va viure de jove a la regió de l'Amur, el desé riu del món, d'on va recollir-ne rondalles i tradicions.
Subgènere:	Podríem qualificar-lo com un conte lúdic per l'aparició, enmig de la realitat més evident, d'un fet sorprenent: la buidor d'un cap manifestada a través d'una prova irrefutable, el soroll a buit que, efectivament, s'hi sent. Un cap com un timbal.
Tema: Argument:	L'estultícia, la neciesa. Un tòpic: bellesa versus intel·ligència. Un jove enamorat de la seua pròpia bellesa descobreix la seua falta d'intel·ligència, cosa que no l'amoïna a ell, però sí als seus pares que buscaran una solució per evitar-li un destí de fam i pobresa: el casaran amb una jove que acabarà utilitzant una estratagema per lliurar-se d'un marit inútil.

Breu descripció de la proposta didàctica:	Treballar la comprensió del conte abans i durant la lectura. Intentar estimular l'interés a través d'activitats que posen en relació uns fets sorgits en una època i una cultura llunyanes amb situacions quotidianes de la societat actual, alhora que es pretén evidenciar els seus lligams amb mites clàssics i amb l'existència i vigència d'alguns estereotips. Es tracta d'una activitat oral, realitzada a l'aula. Les preguntes les fa el professor; els alumnes no les tenen. Permet treballar aspectes com: crear expectatives davant la lectura, mantenir l'atenció durant la lectura, estar atent a les intervencions dels altres, manifestar la pròpia opinió a través d'arguments, permetre una reflexió que lliga els fets de la narració als coneixements del món que té l'alumne...
Relació amb altres contes:	Indagar en les lectures o coneixement de contes per part dels alumnes que tinguen com a protagonista la figura del babau.

